

FOCL AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.MOBIL SU'NIY YO'LDOSH VA OPTIK TOLALI TARMOQLAR.

Turdaliyev Kamronbek Ilhomjon o'g'li

Abduraximov Ozodbek Azimjon o'g'li

Umaraliyev Jamshidbek To'xtasin o'g'li

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886119>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, FOCL o'zi nia ekanligi va qanday hollatlarda ishlatilishi. Shu bilan bir qatorda uning afzalliklari hamda kamchiliklari. Bundan tashqari, mobil su'niy yo'ldosh va optik tolali tarmoqlarnishini ko'rib chiqish va hulosalari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: FOCL, Optik tolali kabel, vazn, hajm, eiyaf mis, Mobil sun'iy yo'ldosh tarmoqlari, SPS, LMSN, orbital yulduz.

FOCL afzalliklari

Keng tarmoqli kengligi - 1014 gigagertsli juda yuqori tashuvchi chastotasi tufayli. Bu bitta optik tola orqali soniyasiga bir necha terabitlik ma'lumotlar oqimini uzatish imkonini beradi. Yuqori tarmoqli kengligi mis yoki boshqa har qanday uzatish vositasiga nisbatan optik tolaning eng muhim afzalliklaridan biridir.

Eiyafdagi yorug'lik signalining past zaiflashishi. Hozirgi vaqtda mahalliy va xorijiy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan sanoat optik tolasini bir kilometrda 1,55 mikron to'lqin uzunligida 0,2-0,3 dB zaiflashuvga ega. Kam zaiflashuv va past dispersiya uzunligi 100 km yoki undan ko'p bo'lgan retranslyatsiyasiz liniyalarning uchastkalarini qurishga imkon beradi.

Optik tolali kabeldagi shovqinning past darajasi turli signal modulyatsiyalarini past kodli ortiqcha bilan uzatish orqali tarmoqli kengligini oshirishga imkon beradi.

Yuqori shovqin immuniteti. Eiyaf dielektrik materialdan tayyorlanganligi sababli, u atrofdagi mis kabel tizimlari va elektromagnit nurlanishni (elektr uzatish liniyalari, elektr motorlar va boshqalar) qo'zg'atishi mumkin bo'lgan elektr jihozlarning elektromagnit shovqinlariga qarshi immunitetga ega. Ko'p tolali kabellar, shuningdek, ko'p juftli mis kabellarda mavjud bo'lgan elektromagnit o'zaro bog'liqlik muammosidan qochadi.

Kichik vazn va hajm. Optik tolali kabellar (FOC) bir xil tarmoqli kengligi uchun mis kabellarga qaraganda engilroq va engilroqdir. Masalan, diametri 7,5 sm bo'lgan 900 juftlik telefon kabeli ko'rib chiqilayotgan telefon kabelidan diametri 0,1 sm. marta kichik bo'lgan bitta tolagaga almashtirilishi mumkin.

Ruxsatsiz kirishdan yuqori xavfsizlik. FOC deyarli radio diapazonida nurlanmasligi sababli, qabul qilish va uzatishni buzmasdan, u orqali uzatiladigan ma'lumotlarni tinglash qiyin. Optik aloqa liniyasining yaxlitligini monitoring qilish tizimlari (doimiy nazorat qilish), tolaning yuqori sezuvchanlik xususiyatlaridan foydalangan holda, "buzilgan" aloqa kanalini bir zumda o'chirib qo'yishi va signal berishi mumkin. Tarqalgan yorug'lik signallarining (har xil tolalar bo'ylab va turli polarizatsiyalar bo'ylab) shovqin ta'siridan foydalanadigan sensorli tizimlar tebranishlarga, kichik bosim pasayishiga juda yuqori sezuvchanlikka ega. Bunday tizimlar, ayniqsa, ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yuqori talablarni qo'yadigan davlat, bank va boshqa ba'zi maxsus xizmatlarda aloqa liniyalarini yaratishda zarurdir.

Tarmoq elementlarini galvanik izolyatsiyasi. Optik tolaning bu afzalligi uning izolyatsion xususiyatida yotadi. Elyaf mis kabel orqali ulangan ikkita izolyatsiyalanmagan kompyuter tarmog'i tarmog'i qurilmalari binoning turli nuqtalarida, masalan, turli qavatlarda tuproqqa ega bo'lganda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan elektr tuproqli halqalarning oldini olishga yordam beradi. Bunday holda, katta potentsial farq paydo bo'lishi mumkin, bu tarmoq uskunasi zarur etkazishi mumkin. Elyaf uchun bu muammo oddiygina mavjud emas.

Portlash va yong'in xavfsizligi. Uchqun yo'qligi sababli, optik tolalar kimyo, neftni qayta ishlash zavodlarida va yuqori xavfli texnologik jarayonlarga xizmat ko'rsatishda tarmoq xavfsizligini oshiradi.

Iqtisodiy WOK. Elyaf kremniy dioksidga asoslangan bo'lib, misdan farqli o'laroq, keng qo'llaniladigan va shuning uchun arzon materialdir. Hozirgi vaqtda mis juftiga nisbatan tolaning narxi 2:5 nisbatda bog'langan. Shu bilan birga, FOC signallarni qayta uzatmasdan ancha uzoq masofalarga uzatish imkonini beradi. FOC dan foydalanganda kengaytirilgan liniyalardagi takrorlagichlar soni kamayadi. Soliton uzatish tizimlaridan foydalanganda, 10 Gbit / s dan yuqori uzatish tezligida regeneratsiyasiz 4000 km masofaga (ya'ni, faqat oraliq tugunlarda optik kuchaytirgichlar yordamida) erishildi.

Xizmat muddati. Vaqt o'tishi bilan tolalar buziladi. Bu o'rnatilgan kabelda zaiflashuv asta-sekin o'sib borishini anglatadi. Biroq, optik tolalarni ishlab chiqarish uchun zamonaviy texnologiyalarni takomillashtirish tufayli bu jarayon sezilarli darajada sekinlashadi va FOCning xizmat qilish muddati taxminan 25 yilni tashkil qiladi. Bu vaqt ichida qabul qiluvchi tizimlarning bir necha avlodlari / standartlari o'zgarishi mumkin.

Masofaviy quvvat manbai. Ba'zi hollarda axborot tarmog'i tugunini masofadan quvvat bilan ta'minlash talab qilinadi. Optik tolali elektr kabeli funksiyalarini bajarishga qodir emas. Biroq, bu holatlarda, optik tolalar bilan bir qatorda, kabel mis o'tkazuvchi element bilan jihozlangan bo'lsa, aralash kabeldan foydalanish mumkin. Bunday kabel Rossiyada ham, chet elda ham keng qo'llaniladi.

Axborot uzatishning boshqa usullariga nisbatan ko'plab afzalliklarga qaramay, optik tolali tarmoqlarning kamchiliklari ham bor, bu asosan aniq o'rnatish uskunalarning yuqori narxi va lazer nurlanish manbalarining ishonchliligi bilan bog'liq. Ko'pgina kamchiliklar optik tolali tarmoqlarda yangi raqobatbardosh texnologiyalar paydo bo'lishi bilan bir xil bo'lishi mumkin.

FOCL ning kamchiliklari

Interfeys uskunasi narxi. Elektr signallari optikaga aylantirilishi kerak va aksincha. Optik uzatgichlar va qabul qiluvchilarning narxi hali ham ancha yuqori. Optik aloqa liniyasini yaratishda yuqori ishonchli ixtisoslashtirilgan passiv kommutatsiya uskunalari, past yo'qotishlarga ega optik ulagichlar va uzoq ulanish-ajratish resursi, optik ajratgichlar va attenyuatorlar ham talab qilinadi.

Optik liniyalarni o'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish. Optik tolali aloqa liniyalarini o'rnatish, sinovdan o'tkazish va qo'llab-quvvatlash xarajatlari ham yuqoriligicha qolmoqda. Agar optik tolali kabel shikastlangan bo'lsa, u holda tolalarni uzilish nuqtasida payvandlash va kabelning ushbu qismini tashqi muhit ta'siridan himoya qilish kerak. Shu bilan birga, ishlab chiqaruvchilar bozorni optik tolali kabellar bilan montaj qilish uchun yanada ilg'or asboblardan ta'minlab, ularning narxini pasaytirmoqda.

Maxsus tolani himoya qilishni talab qiladi. Optik tola bardoshlimi? Nazariy jihatdan - ha. Shisha material sifatida 1 GPa (109 N/m²) dan yuqori kuchlanish kuchiga ega bo'lgan ulkan yuklarga bardosh bera oladi. Bu diametri 125 mikron bo'lgan bitta tola 1 kg og'irlik vazniga bardosh bera olishini anglatadi. Afsuski, amalda bunga erishilmayapti. Buning sababi shundaki, optik tola, qanchalik mukammal bo'lmasin, tanaffusni boshlaydigan mikro yoriqlarga ega. Ishonchliligini oshirish uchun optik tola ishlab chiqarish jarayonida epoksiakrilat asosidagi maxsus lak bilan qoplangan va optik kabelning o'zi, masalan, Kevlar asosidagi iplar bilan mustahkamlangan. Agar yanada qattiq sindirish shartlari talab etilsa, kabelni maxsus po'lat simi yoki shisha tolali novdalar bilan mustahkamlash mumkin. Ammo bularning barchasi optik kabel narxining oshishiga olib keladi.

Optik tolali aloqa liniyalaridan foydalanishning afzalliklari shunchalik muhimki, optik tolaning sanab o'tilgan kamchiliklariga qaramay, axborot tarmoqlarida

optik tolali aloqa texnologiyasini rivojlantirishning keyingi istiqbollari aniqroqdir.

Mobil sun'iy yo'ldosh tarmoqlari

Hammaga ochiq SPS (shaxsiy radio qo'ng'iroq va uyali aloqa) bilan bir qatorda sun'iy yo'ldosh aloqa tarmoqlari tobora faol rivojlanmoqda. Mobil sun'iy yo'ldosh aloqasini qo'llashning quyidagi sohalari dolzarbdir:

- uyali aloqa tarmoqlarini kengaytirish;
- SPSni joylashtirish amaliy bo'lmagan hududlarda sun'iy yo'ldosh aloqalaridan foydalanish, masalan, aholi zichligi pastligi sababli;
- mavjud uyali aloqaga qo'shimcha ravishda sun'iy yo'ldosh aloqalaridan foydalanish, masalan, standartlarga mos kelmaganda yoki har qanday favqulodda holatlarda roumingni ta'minlash;
- SPS va simli aloqa mavjud bo'lmaganda aholi zichligi past bo'lgan hududlarda statsionar simsiz aloqa;
- global miqyosda ma'lumot uzatishda (Jahon okeanining suv hududlari, er usti infratuzilmasidagi buzilish joylari va boshqalar).

Xususan, abonent mahalliy uyali aloqa tarmoqlarining xizmat ko'rsatish hududidan chiqarilganda, sun'iy yo'ldosh aloqasi asosiy rol o'ynaydi, chunki u abonentni ma'lum bir hududga ulashda hech qanday cheklovlarga ega emas. Dunyoning ko'plab mintaqalarida mobil aloqa xizmatlariga bo'lgan talabni faqat sun'iy yo'ldosh tizimlari yordamida samarali qondirish mumkin.

Sun'iy yo'ldosh aloqasi uyali aloqa bilan juda organik tarzda birlashtirilgan. Deyarli barcha MTSS uyali aloqa bilan juda yuqori darajadagi integratsiyani ta'minlaydi; xususan, sun'iy yo'ldosh tizimlari uchun mo'ljallangan ATlardan tashqari, sun'iy yo'ldosh tizimida va har qanday uyali aloqa standartlarida ishlashga mo'ljallangan ikki rejimli terminallarni yaratish rejalashtirilgan.

Abonent uchun sun'iy yo'ldosh terminalidan foydalanish maxsus bilimlarni talab qilmaydi. Raqam foydalanuvchi tomonidan an'anaviy telefonda bo'lgani kabi klaviatura yordamida teriladi. Tizim avtomatik ravishda bepul kanal ajratadi va uni suhbat davomida suhbatdoshlarga tayinlaydi. Qoida tariqasida, ko'p kanalli aloqada o'zini isbotlagan multiplekslash (vaqt, qisman yoki kod) qo'llaniladi.

Albatta, sun'iy yo'ldosh aloqa tarmoqlarining uskunalari (nafaqat abonent) mos ravishda CCCnikiga qaraganda qimmatroq va abonent to'lovi ancha yuqori. Ba'zi bir noqulayliklar, shuningdek, bazaviy (sun'iy yo'ldosh) stansiyasining uzoqligi (taxminan 36 000 km) tufayli nutq signalining kechikishi bilan ifodalanadi, bu soniyaning bir qismini tashkil etadi.

Turli LMSNlar asosan orbital yulduz turkumlarining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda o'ziga xos xususiyatlarga ega, ammo foydalanuvchi xususiyatlari va taqdim etilayotgan xizmatlar sohasida ular juda ko'p umumiy xususiyatlarga ega (bir-biri bilan ham, yer usti uyali tizimlari bilan ham). Barcha turdagi ma'lumotlarni uzatish raqamli shaklda 1200 dan 9600 bit / s gacha tezlikda amalga oshiriladi. Telefon rejimi signal uzatish tezligini o'zgartirish uchun o'rnatilgan AT qurilmalari yordamida tashkil etilgan. Dupleks telefoniyadan tashqari, shaxsiy ATlar kompyuterni ulash va faks, elektron pochta va ovozli pochta, shaxsiy qo'ng'iroqlar va ustuvor xizmat, shifrlash va qo'ng'iroq qiluvchining joylashuvi kabi keng ko'lamli xizmatlarni qo'llab-quvvatlash imkonini beradi.

Optik tolali tarmoqlar

Optik tolali aloqa liniyasi (FOCL) - bu "optik tola" deb nomlanuvchi optik dielektrik to'lqin o'tkazgichlar orqali ma'lumot uzatiladigan uzatish tizimining bir turi. Optik tolali tarmoq - bu axborot tarmog'i bo'lib, uning tugunlari orasidagi bog'lovchi elementlar optik tolali aloqa liniyalari hisoblanadi. Optik tolali tarmoq texnologiyalari, optik tolalardan tashqari, elektron uzatish uskunalari, uni standartlashtirish, uzatish protokollari, tarmoq topologiyasi masalalari va umumiy tarmoq muammolari bilan bog'liq masalalarni ham qamrab oladi.

References:

1. Turg'unov, B., Turg'unova, N., & Umaraliyev, J. (2023). AVTOMOBILSOZLIKDA AVTOMATLASHTIRISHNING O'RNI. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/200>
2. Turgunova, N., Turgunov, B., & Umaraliyev, J. (2023). AUTOMATIC TEXT ANALYSIS. SYNTAX AND SEMANTIC ANALYSIS. Engineering Problems and Innovations. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/46>
3. Nafisaxon, T. U., Jamshidbek To'xtasin o'g, U., Arsenevna, D. E., & Azimjon o'g'li, A. O. (2022). AVTOMATLASHTIRILGAN AVTOTURARGOH IMKONIYATLARI VA QULAYLIKLARI. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 3(25), 45-48.
4. Nafisakhon, T., & Axrorbek, R. (2022). MODERN SOLUTIONS OF PARKING AUTOMATION. Journal of new century innovations, 11(1), 110-116.

5. Abdurakhmonov, S. M., Kuldashov, O. K., Tozhiboev, I. T., & Turgunov, B. K. (2019). The Optoelectronic Two-Wave Method for Remote Monitoring of the Content of Methane in Atmosphere. *Technical Physics Letters*, 45, 132-133.
6. Kodirov, E., Turgunov, B., & Muxammadjonov, X. (2019). IN THE WORLD REFUSES TO USE FACE RECOGNITION TECHNOLOGY. *Мировая наука*, (9 (30)), 34-36.

